

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xujanova Gulchexra,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey
Toshkent, O'zbekiston

ALISHER NAVOIYNING "HIBAT UL-HAQOYIQ" ASARIDA SHE'RIY SAN'ATLARNING QO'LLANILISHI

ANNOTATSIYA

“Hibat ul-haqoyiq” (XI–XII asrlar) Ahmad Yugnakiyga mansub didaktik-badiiy asar bo‘lib, unda axloqiy, ijtimoiy va ma‘rifiy g‘oyalar she‘riy shaklda ifodalangan. Asar turkiy adabiyotda didaktik janrning rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Asarda tashbeh, isti‘ora, tazod va takror san‘atlari keng qo‘llanilib, muallifning axloqiy-falsafiy g‘oyalari ta‘sirchan va esda qolarli tarzda ifodalanadi. Tashbeh va isti‘ora murakkab tushunchalarni sodda obrazlar orqali yetkazsa, tazod insonni axloqiy qarorlar chiqarishga undaydi. Takror san‘ati esa asosiy nasihatlarini mustahkamlash va o‘quvchi e‘tiborini markaziy g‘oyaga qaratishga xizmat qiladi. Asarda diniy tushunchalar va tarixiy shaxslar bilan bog‘liq talmehlar mavjud bo‘lib, asarning ma‘naviy mazmunini boyitadi.

Kalit so‘zlar: tashbeh, isti‘ora, she‘riy san‘atlar, she‘riy shakl, badiiy yuksaklik, ma‘rifiy g‘oyalar.

Хужанова Гульчехра,
кандидат филологических наук, доцент
Академический лицей им. М.С. Восиковой при Ташкентском государственном
университете
Ташкент, Узбекистан

АЛИШЕРА НАВОИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭЗИИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ХИБАТ УЛЬ-ХАКОЙИК»

АННОТАЦИЯ

«Хибат ул-хакаик» (XI–XII века) — дидактическое художественное произведение Ахмада Югнакийя, в котором нравственные, социальные и образовательные идеи выражены в стихотворной форме. Произведение занимает важное место в истории тюркской литературы, особенно в дидактическом жанре. В тексте широко используются художественные приёмы: сравнение, метафора, антитеза и повторение. Сравнения и метафоры помогают раскрыть сложные нравственные идеи

через наглядные образы; антитеза позволяет читателю различать добро и зло; повторение усиливает воздействие наставлений и фокусирует внимание на основной мысли. Упоминания религиозных понятий и исторических личностей связывают произведение с исламской образовательной традицией, обогащая его духовное содержание.

Ключевые слова: метафора, сравнение, поэтическое искусство, поэтическая форма, художественное совершенство, просветительские идеи.

Xujanova Gulchexra,
Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor
Academic Lyceum named after
M.S. Vasiqova under TSLU
Tashkent, Uzbekistan

ALISHER NAVOI'S THE USE OF POETIC DEVICES IN THE WORK "HIBAT UL-HAQOYIQ"

ABSTRACT

"Hibat ul-haqoyiq" (11th–12th centuries) by Ahmad Yugnakiy is a didactic literary work in which moral, social, and enlightenment ideas are expressed in poetic form. The work holds an important place in the history of Turkic literature, particularly in the didactic genre. Simile, metaphor, antithesis, and repetition are widely employed throughout the work, allowing the author's moral and philosophical ideas to be conveyed in an expressive and memorable manner. Similes and metaphors convey complex moral concepts through simple imagery; antithesis encourages readers to discern between right and wrong; repetition reinforces key teachings and draws attention to central ideas. References to religious concepts and historical figures connect the work to the Islamic educational tradition, enriching its spiritual and moral content.

Keywords: metaphor, simile, poetic devices, poetic form, artistic excellence, enlightenment ideas.

"Hibat ul-haqoyiq" (XI–XII asrlar) — Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub didaktik-badiiy asar bo'lib, unda axloqiy, ijtimoiy va ma'rifiy g'oyalar she'riy shaklda ifodalangan. Asarning ta'sirchanligi va badiiy yuksakligi, avvalo, she'riy san'atlarning mahorat bilan qo'llanishi bilan belgilanadi.

Turkiy adabiyot tarixida didaktik asarlar muhim o'rin egallaydi. Bunday asarlar jamiyat axloqi, inson kamoloti, ilm va ma'rifat masalalarini badiiy shaklda ifodalashga xizmat qilgan. Shu jihatdan Ahmad Yugnakiy tomonidan yaratilgan "Hibat ul-haqoyiq" asari nafaqat mazmunan, balki badiiy jihatdan ham yuksak adabiy yodgorlik hisoblanadi. Asarning ta'sirchanligi unda qo'llangan she'riy san'atlar bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu maqolada asardagi asosiy she'riy san'atlarning badiiy va g'oyaviy vazifasi tahlil qilinadi.

Quyida asarda uchraydigan asosiy she'riy san'atlar va ularning vazifasi yoritiladi:

“Hibat ul-haqoyiq” asarida tashbeh va istioraning qo’llanilishi

Ahmad Yugnakiyning “**Hibat ul-haqoyiq**” asari badiiy san’atlarga boyligi bilan ajralib turadi. Asarda didaktik va falsafiy g’oyalarni chuqurroq ochib berishda **tashbeh** va **isti’ora** muhim o’rin egallaydi. Ushbu san’atlar orqali muallif murakkab axloqiy tushunchalarni sodda, ammo ta’sirchan obrazlar yordamida ifodalaydi.

Asarda **tashbeh** eng ko’p uchraydigan badiiy vositalardan biridir. Xususan, ilmning nurga, jaholatning zulmatga qiyoslanishi muallifning asosiy g’oyasini yaqqol namoyon etadi. Nur insonni to’g’ri yo’lga boshlovchi kuch sifatida tasvirlansa, zulmat adashish va bilimsizlik ramzi sifatida beriladi. Bu tashbehlar o’quvchiga ilmning hayotdagi o’rni va ahamiyatini aniq anglashga yordam beradi.

Istiora esa asarda yanada chuqurroq ramziy ma’nolarni yuzaga chiqaradi. Quyidagi bayt bunga yaqqol misoldir:

*Tiling bekta tutg’il tishing sinmasun,
 Qoli chiqsa bekta tishingni siyur.*

Mazkur baytda tilning “tishni sindirishi” isti’ora sifatida qo’llanilgan. Bu yerda til bevosita jismoniy kuch sifatida emas, balki inson taqdiriga, obro’siga va hayotiga zarar yetkazuvchi qudratli vosita sifatida talqin qilinadi. So’zini tiyolmagan insonning tilidan chiqadigan gaplar unga kulfat keltirishi mumkinligi ramziy tarzda ifodalanadi. Ushbu isti’ora so’z mas’uliyati g’oyasini kuchli badiiy ifoda bilan ochib beradi. Shuningdek, dunyo tasviri orqali ham tashbeh va isti’ora uyg’unlashadi:

*Ochun kulcherar boz elin qoshchetar,
 Bir elkin tutib shahd biri zahar qotar.*

*Dunyo kulib boqadi yana qosh va manglayi bilan ho’mrayadi;
 Bir qo’li bilan bol tutsa, ikkinchi qo’li bilan zahar qo’shadi.*

Bu misralarda dunyo inson sifatida gavdalantirilib, uning ikkiyuzlamachi tabiati tasvirlanadi. “Bol” va “zahar” obrazlari orqali dunyoning bir paytning o’zida lazzat va balo keltirishi ramziy ma’noda ifodalanadi. Bu holat kuchli isti’ora bo’lib, dunyo ne’matlarining o’tkinchi va aldovchi ekanini anglatadi. Shu bilan birga, bolning shirinlikka, zaharning halokatga qiyoslanishi tashbeh unsurlarini ham o’zida mujassam etadi. Asarida tashbeh va isti’ora muallifning axloqiy-falsafiy qarashlarini chuqur va ta’sirchan ifodalashga xizmat qiladi. Bu san’atlar orqali asar mazmuni boyib, o’quvchi ongida hayot, so’z mas’uliyati va dunyoning mohiyati haqidagi mushohadalar yanada chuqurlashadi.

Tazod san’ati va axloqiy qarama-qarshilik

“Hibat ul-haqoyiq”da **yaxshi va yomon, to’g’ri va yolg’on, ilm va jaholat, adolat va zulm, chin so’z va yolg’on so’z** kabi zid tushunchalar tazod asosida beriladi. Bu qarama-qarshiliklar asarning didaktik mazmunini kuchaytirib, muayyan axloqiy g’oyani aniq va ta’sirli ochishga xizmat qiladi. Quyidagi baytda tazod san’ati yaqqol namoyon bo’ladi:

*Ko’ni so’z asal tek bu yalg’on basal,
 Basal yeb achitma ag’iz ye asal.*

Bu baytda *to’g’ri so’z* asalga, *yolg’on so’z* esa sarimsoq piyozga qiyoslanadi. Asal shirin va foydali bo’lsa, sarimsoq piyoz og’izni achitadi. Shu orqali muallif to’g’ri so’zning qadrini ulug’laydi, yolg’on so’zning zararini esa keskin tanqid qiladi. “To’g’ri” va “yolg’on”

so'zlari antonimlik munosabatida kelib, kuchli tazodni hosil qilgan. Yana bir baytda bu fikr davom ettiriladi:

Yo yolg'on so'z yigtek ko'ni so'z shifo,

Bu bir so'z o'zag'i urulmish masal.

Bu yerda *yolg'on so'z* kasallikka, *chin so'z* esa shifoga qiyoslanadi. "Kasallik" va "shifo", "yolg'on" va "chin" tushunchalari o'zaro zid ma'nolarni ifodalab, tazod san'atining yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi. Natijada chin so'zning inson hayotidagi ijobiy ahamiyati, yolg'onning esa zararli oqibatlari ochib beriladi.

"Hibat ul-haqoyiq" asarida tazod san'ati muallifning asosiy g'oyalarini ochishda muhim badiiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Qarama-qarshi tushunchalar orqali o'quvchi yaxshilik va yomonlikni farqlashga, axloqiy jihatdan to'g'ri xulosa chiqarishga undaladi. Shu sababli tazod san'ati asarning tarbiyaviy va badiiy qiymatini yanada oshiradi.

Takrorning ta'sirchanlikdagi roli

Adabiyotda va tarbiyaviy matnlarda takror san'ati muhim o'rin tutadi. Takror yordamida muallif asosiy fikrni yanada mustahkamlash, o'quvchi e'tiborini muhim g'oyaga qaratish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, takror san'ati o'quvchini xabardor qilish, nasihatlarini chuqurroq anglatish va ta'sirchanlikni oshirish vazifasini bajaradi.

Ilm-fan va odob haqida yozilgan asarlarda tez-tez ilmning foydasi yoki jaholatning zarari mubolag'a yo'li bilan bo'rttirib tasvirlanadi. Bu bo'rttirishlar tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi, chunki ular o'quvchining ongida kuchli taassurot qoldiradi va to'g'ri xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Masalan, xalqimizning maqol va nasihatlarida takror san'ati aniq ko'zga tashlanadi:

"Ko'ni bo'l, ko'ni qil, otin ko'ni,

Ko'ni teyu bilsun xaloyiq seni."

Bu jumla o'quvchiga oddiy, lekin muhim hayotiy nasihatni yetkazadi: to'g'ri bo'lish, to'g'ri ish qilish va shu bilan boshqalarning hurmatini qozonish zarurligini. Takror orqali ushbu g'oya yanada ta'sirli va esda qolarli bo'ladi.

Shunday qilib, takror san'ati nafaqat adabiy go'zallikni oshiradi, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lib, o'quvchida muhim xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Asarda Qur'on oyatlari, diniy tushunchalar va tarixiy shaxslar bilan bog'liq ishoralar (talmeh) uchraydi. Bu hol "Hibat ul-haqoyiq"ni islomiy-ma'rifiy an'ana bilan bog'lab, uning ma'naviy mazmunini yanada boyitadi.

Xulosa qilib aytganda, "Hibat ul-haqoyiq" asarida qo'llangan she'riy san'atlar badiiy bezak vazifasidan tashqari, muhim g'oyaviy-ma'rifiy vazifani ham bajaradi. Ahmad Yugnakiy she'riy san'atlar yordamida axloqiy nasihatlarini ta'sirchan, ravon va tushunarli shaklda ifodalashga erishgan. Ushbu jihatlar asarni turkiy didaktik adabiyotning yuksak namunasi sifatida baholashga asos bo'ladi.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Ahmad Yugnakiy. Hibat ul-haqoyiq. - G'afur G'ulom nashriyoti. Toshkent-1971. – B.85.
2. G.Xujanova. “Hibat ul-haoyiq haqiqatlari”. - G'afur G'ulom nashriyoti. Toshkent-2001. – B.105.
3. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. -Toshkent, 1976. – B. 90.
4. Mahmudov Q. Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asari haqida. - Toshkent, 1972. – B. 123.